

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybiler Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شياء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة" د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م)

م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
المديرية العامة لتربية نينوى

الملخص

شغلت النقود حيزاً كبيراً من الفكر الإنساني في كثير من العلوم والفنون، وقد حظي في الفكر الإسلامي بنصيب كبير من اهتمام فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان طرق وأساليب اكتسابها وإفراقها، وقد شهدت خلال تاريخها الطويل عدداً كبيراً من التطورات والتغيرات في مادتها ووزنها وعيارها وشكلها، فقد ضربت تارة من المعادن (الذهب والفضة) وأخرى من معادن أقل قيمة، وضربت تارة من قبل الأفراد وبمعرفة، وأخرى من قبل جهات خارجة عن سلطة الدولة العباسية، وفي عهد دولة الخليفة المتوكل على الله رغم قصر مدة حكمه (232-247هـ/847-861م) إلا أنها تعتبر نقطة تحول مهمة مرت به الدولة العباسية على صعيد سك العملة النقدية من حيث دور ضرب النقود وأوزانها ونقوشها.

كلمات مفتاحية: المتوكل / المتوكلية / نقود / الدينار الذهبية.

Currency during the Era of the Abbasid Caliph Al-Mutawakkil (232-247 AH / 847-861 AD)

Asst. Dr. Rawaa Mohammed Ali Qasim Gerges Al-Akeed I

General Directorate of Education in Nineveh

Abstract

Money Has Occupied A Large Part Of Human Thought In Many Sciences And Arts, And In Islamic Thought It Has Received A Large Share Of The Attention Of Islamic Sharia Jurists In Explaining The Ways And Methods Of Acquiring, Spending And Saving It. During Its Long History, It Has Witnessed A Large Number Of Developments And Changes In Its Material, Weight, Caliber And Shape. Sometimes It Hitof The Two Minerals (Gold And Silver) And Others Of Less Valuable Minerals, And Was Minted Sometimes By Individuals And With Their Knowledge, And Other Times By Parties Outside The Authority Of The State, And During The Era Of The State Of The Caliph Al-Mutawakkil on God, despite the short duration of his rule (232-247 AH / 847-861 AD), Only It Is Considered An Important Turning Point That The Abbasid State Went Through In Terms Of Coinage The Role Of Coinage And Its Inscriptions

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بُعث بالعدل رحمة للعالمين سيدنا محمد (ﷺ) خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد:

شهدت الدولة العباسية في عهد الخليفة المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م) سك العملة النقدية في عدة مدن منها مدينة السلام وسامراء ومصر- وصنعاء ومرو والمتوكية ، نقش عليها اسم ابنه المعتز وريثا شرعيا لخلافة المتوكل على الله ، ولم تظهر لنا عملات نقدية تحمل اسم أبنة الأكبر المنتصر- وريثا مرشحا لخلافة المتوكل على الله ، ويظهر من دراسة الدنانير والدرهم ان المتوكل فضل ابنه المعتز على المنتصر- وريثا وخليفه من بعده ، وبدأ الخليفة بسك النقود في مدينة المتوكية في سنة (247 هـ / 861 م) وهي السنة التي انتقل فيها المتوكل على الله من سامراء العاصمة القديمة الى مدينة المتوكية وتم نقش هذا الاسم مع ال التعريف (المدينة المتوكية) على وجه الدارهم والدنانير الطوق الثاني.

اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة ، ومبحثين وخاتمة وقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة في موضوع الدراسة ، تكلمت في المبحث الأول نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للخليفة العباسي المتوكل على الله فضلا عن توليه الخلافة (232-247هـ / 847-861م) ، ووفاته (مقتله) ، اما المبحث الثاني فتضمن العملة النقدية للخليفة المتوكل على الله (232-247هـ / 847-861م) ودور ضرب النقود فضلا عن أوزان العملة النقدية ونقوشها ، وبينت في الخاتمة اهم النتائج التي توصل إليها البحث .

المبحث الأول

السيرة الذاتية للخليفة المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م)

إسمه ونسبه:

يعود نسب الخليفة المتوكل إلى العباس بن عبد المطلب القرشي ، فهو جعفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس⁽¹²⁰⁾ ، ويكنى بأبي الفضل⁽¹²¹⁾ ، وهو الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس،

(120) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد، تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ، ج7، ص175.

(121) المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعته: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، 2005م، ج4، ص70؛ الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد، سير اعلام النبلاء، تحقيق: شعيب أرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، (بيروت، 1982)، ج12، ص30.

ولد في سنة (205هـ/820م) وقيل في سنة (207هـ/822م)⁽¹²²⁾ ، في فم الصلح في البصرة ونزل سامراء⁽¹²³⁾ . ومن صفاته انه كان أسمر الوجه حسن العينين خفيف العارضين نحيفا يميل الى القصر⁽¹²⁴⁾ .

توليه الخلافة العباسية :

بويغ بالخلافة في سنة (232هـ/846م) بعد وفاة أخيه الخليفة الواثق بالله (227-232هـ/842-847م) (125) ، وهو ابن ست وعشرين عاما وتجمع الروايات على ان اختياره كان مصادفة ، إذ لم يكن ولي العهد مسمى من قبل أبيه أو أخيه الذي لم يعهد لأحد حتى ولده ، ربما لحداثة سنه ، ولم يكن راضية عن أخيه لسوء رأيه فيه لذلك اختلفت الحاشية فبين يسمونه للخلافة فمالت فئة من الحاشية ومنهم الوزير الزيات (126) ، إلى تسمية محمد بن الواثق ، إلا ان حداثة سنه فسحت المجال لقادة الجيش للاعتراض عليه ، ولما كان لا من يبيعه أحد للخلافة لانعكاسات خلوه المنصب من مسمى ، لذلك تعجل كبير القضاة احمد بن أبي داؤود (127) ، في إيجاد فوجد جعفر بن المعتصم جالسة في صحة الغلمان والأتراك ، فأتي به وبايعوه بالخلافة ولقبه بـ (المتوكل على الله) بعد ان كان لقبه قبل توليه الخلافة (بالمختصر) (128) ، تميز عهده برخاء اقتصادي انعكس على الحياة العامة في الدولة والمجتمع ، كما عملت سياسته المالية على رفق خزينة الدولة بالخزين الكافي من الأموال مما ساعدها على كسب المؤيدين والأنصار (129) ، أقام الخليفة المتوكل على الله في مدينة سامراء ، ثم عزم الخليفة المتوكل على نقل الخلافة الى دمشق أواخر سنة (243هـ/858م) والمقام بها ونقل دواوين الملك اليها وذلك للتخلص من تسلط الأتراك

(122) اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن إسحاق بن جعفر، تاريخ اليعقوبي، دار صادر، (بيروت، 1960م)، ج2، ص488؛ المسعودي، مروج الذهب، ج4، ص71.

(123) الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، (القاهرة، 1967م)، ج9، ص230.

(124) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، طبع بأشراف : محمد غسان نصوح عزقول الحسيني، مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، (قطر، 2013م)، ص537.

(125) ابن ناجي، يوسف، سياسة الخليفة العباسي المتوكل علي الله تجاه علماء عصره من السنة والمعتزلة وغيرهم، مجلة الدراسات العربية ، كلية دار العلوم، الكويت، (جامعة المنيا، د.ت) ص499.

(126) أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة المعروف بأبن الزيات وزير الخليفة المعتصم بالله (218-227هـ/833-842م)، أدبيا فاضلا بليغا عالما بالنحو واللغة . (الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، تحقيق: عواد معروف، (دار الغرب الإسلامي، 2003)، ج5، ص934.

(127) ابو عبد الله أحمد بن أبي داؤد ، معروفا بالمروءة والعصبية وله اخبار مأثورة مع الخليفة المعتصم . (أبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، (بيروت، 1900م)، ج1، ص81).

(128) الطبري، تاريخ الطبري، ج9، ص155.

(129) محمد، أشرف عبد الجبار، مفهوم السلطة عند الخليفة (247هـ/861م)، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، المجلد3، العدد (9)، (2023م) ، ص597.

فقد ((كان يروم نقل الخلافة إلى دمشق ليجعل العرب عمادها واعوانها ، بدلا من الترك لكثرة ما حدثوه في الدولة من الفوضى والفساد ، ولم ينج الخلفاء من شرهم)) (130) ، هذا من جهة فضلا عن بعدها عن مدينة سامراء ، ومؤهلة لتوفر قوة هائلة له بعد ان شهدت تضخا سكانيا هائلا في القرن الثالث الهجري من جهة اخرى (131)، الا انه لم يمكث بها سوى شهرين وأياما ، ثم رجع إلى مدينة سامراء بسبب سوء المناخ الذي سبب انتشار الوباء في دمشق ، فضلا عن الغلاء الاسعار (132) ، ووصف المسعودي فترة خلافته قائلا: ((وكانت أيام المتوكل في حسننا ونضارتها ورفاهية العيش بها وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء وضراء ، ... وكانت احسن من امن السبيل ورخص السعر ، واماني الحب ، وایام الشباب...)) (133) .

وفاته (مقتله):

قتل الخليفة المتوكل على الله بعد وفاة والده بستة اشهر سنة (247هـ/861م) (134) ، على يد ابنه المنتصر بالله وكان السبب في ذلك انه أمر ابنه عبد الله (المعز بالله) الذي كان ولي العهد بعده ان يخاطب الناس يوم الجمعة ، وقد قدم أداء عظيما في ذلك ، وعندما علم المنتصر بذلك حقد على أبيه واهانه وبمجرد أن علم المتوكل بذلك ، حتى امر بضربه براسه واهانه ، وأعلن عزله عن ولاية العهد بعد اخيه، وبهذه الطريقة سعى لقتله ووجد الفرصة عندما كان الخليفة المتوكل يجلس مع وزيره عبد الله بن يحيى بن خاقان الفتح بن خاقان، دخل عليه باغر التركي (135) ، وقتلها بسيفها معا ، واختلط لحموها دفنا سويا (136) ، ودفن في قصره المعروف الجعفري الذي كان قد أطلق عليه بالمحاورة ، فكانت مدة خلافته اربع عشرة سنة وعشرة اشهر وثلاثة ايام (137).

(130) حسين، مهدي عبد المجيد، الخليفة المتوكل علي الله ومحاولته نقل الخلافة العباسية من سامراء غلي دمشق ، مجلة سر من رأي المجلد (8) ، العدد (30) ، (2012م)، ص 100 .

(131) حسين ، الخليفة المتوكل علي الله ومحاولته نقل الخلافة، ص 100.

(132) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، 491.

(133) مروج الذهب، ج 4، ص 4.

(134) المسعودي، مروج الذهب، ج 4، ص 97.

(135) بغا أو باغر التركي الصغير المعروف بالشرابي الأمير من كبار قواد المتوكل علي الله (232-247هـ/847-861م). ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 6، ص 57.

(136) ابن كثير، اسماعيل بن عمر ، البداية والنهاية، دار المعارف، (بيروت، 1990م)، ج 10، ص 349.

(137) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك، ج 9، ص 230.

المبحث الثاني

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م)

النقود في اللغة العربية يراد بها الإعطاء، بمعنى: القبض مناولة، أما الأخذ فهو بمعنى الانتقاد، وقد يراد به تمييز الدراهم والدنانير وإخراج الزيف منها جيد⁽¹³⁸⁾، إذا استعملت كلمة النقد نعنا للنقود، أي الدراهم والدنانير، وكانت بمعنى الموازن الجيد منها، يقال: درهم نقد: أي وازن جيد⁽¹³⁹⁾، وفي اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية فإنهم يطلقون النقد على المضروب من الذهب والفضة خاصة⁽¹⁴⁰⁾، إذ بقيت العملة النقدية من الدنانير والدراهم وسيلة التعامل الأساسية في التبادل التجاري بين الناس على مدى سنين طويلة امتدت لأكثر من خمسة قرون حتى سقوط الخلافة العباسية سنة (656هـ/1258م) وما تلاها أيضا⁽¹⁴¹⁾، وللعملة النقدية أهمية من الناحية التاريخية إذ تعد سجلا تاريخيا مهما فقد اوردت اساء الخلفاء والحكام والأمراء والسلاطين والقائمين على دور ضرب النقود .

دور ضرب العملة النقدية :

كانت العملة النقدية عادة تضرب في دور خاصة تعرف بدور الضرب انشئت منذ عهد الخليفة عبد الملك بن مروان (65-86هـ/684-705م)⁽¹⁴²⁾، لذلك ارتبط به تاريخ النقود الإسلامية⁽¹⁴³⁾، وتسجل العملة النقدية اهم الاحداث التي شهدتها الدولة فهي وثيقة رسمية صادرة من دار سك الدولة برعاية الخليفة تكاد تكون غير قابلة للشك او الطعن في قيمتها⁽¹⁴⁴⁾، وفي العصر العباسي ضربت العملة النقدية في بغداد وكانت تشار إليها باسم مدينة السلام⁽¹⁴⁵⁾، وكانت الخلافة تسعى جاهدة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية و تشرف

(138) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل، لسان العرب، دار صادر، (بيروت، 1414هـ)، ج 13، ص 425.

(139) الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، (بيروت 1978)، ج 2، ص 544.

(140) الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، (دار الكتب العلمية، 1994م)، ج 6، ص 405.

(141) ابراهيم، ناجية عبد الله، السياسة النقدية في بغداد في أواخر العصر العباسي (575-656هـ / 1179-1258م)، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد (24)، العدد (2)، (2013م)، ص 364.

(3) E. Gibbon , The Decline And Fall Of The Roman Empire Vol.5 (London, 1953),P.388.

(143) الحسيني، محمد طه حسين، التشريعات المالية للعراق في عهد الدولة الاموية والعباسية والعثمانية، مجلة رسالة الحقوق، العدد 2، السنة العاشرة، (2018)، ص 195.

(144) رمضان، عاطف منصور محمد، النقود الإسلامية واهميته في دراسة التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، (القاهرة، 2008)، ص 117.

(145) النقشبندی، ناصر السيد محمود، الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، مطبعة الرابطة، (بغداد، 1953م)، ج 1، ص 180؛ رحاحلة، ابراهيم القاسم، النقود ودور الضرب في الاسلام في القرنين الأولين، القاهرة (مكتبة مدبولي، 1999).

على دار الضرب والعيار للمحافظة على نسبة معينة من الذهب والفضة في العملة المتداولة⁽¹⁴⁶⁾، لأن الدراهم والدنانير ارتبطت بها الكثير من الأحكام والواجبات الشرعية، كالزكاة والمهور والحدود والفرائض المالية كالحزبة والخراج وغيرها من الأحكام الشرعية⁽¹⁴⁷⁾.

وتكمن أهمية دور الضرب في قدرتها على ضرب الكميات المطلوبة من النقود الجارية في التعامل والتي تعزز الحركة التجارية، ففيها يتم ضرب الدنانير والدراهم وأجزائها لتسهيل التعامل التجاري والوفاء بالالتزامات الضريبية⁽¹⁴⁸⁾. وكانت أساليب سك النقود في البلاد الإسلامية متشابهة في الأساس حيث تم نقش النصوص والصور والكلمات على سكك من الحديد بشكل معكوس مثل الخاتم بعد أن صهر الذهب وتنقيته لتحقيق عياره وضبطه ثم يسكب ويقطع إلى أجزاء بوزن الدينار ثم يتم ضربه بالسكة على كل قطعة حتى يظهر النقش بشكل واضح على وجه النقود⁽¹⁴⁹⁾.

وضرب العملة النقدية في عهد الخليفة المتوكل على الله في عدة دور للضرب منها مدينة السلام، والمحمدية، وسامراء، وسر من رأى، ومصر، وصنعاء، والري، وفي نهاية المطاف المتوكلية، في سنة (247هـ/861م).

أما بالنسبة للدنانير والدراهم التي كانت تضربها دور الضرب في سامراء وتلتها المتوكلية لسنة واحدة فقط فقد كانت بالأوزان التقليدية الشرعية للدينار الذهبي (حوالي 4.25 جرام) والدرهم الفضي (حوالي 2.97 جرام) والنصوص الماثورات الشاهدين ومدينة الضرب وتاريخه واسم الخليفة وورثته أو ولي عهده⁽¹⁵⁰⁾.

وبخصوص ضرب الدراهم في عهده فقد دعا الخليفة المتوكل على الله أحد وزرائه وهو عبيد الله فخر -، فقال له اضرب لي دراهم، في كل درهم حبتان من الفضة، فسأله كم المقدار يا أمير المؤمنين: فأجابته خمسة آلاف درهم فأمر عبيد الله بضربها فضربت، وأخبر المتوكل بضربها، فقال له ((اصنع طائفة منها بالحمرة وطائفة منها بالصفرة وطائفة بالسواد، وأترك طائفة على حالها فصنع عبيد الله ما أمر به ثم تقدم المتوكل إلى خدمه وحواشيه وكانوا سبعة فأمروهم كل منهم بقاء جديدا وقلنسوة بخالف لون القباء صاحبه وقلنسوته ففعلوا، ثم تحين يوما فيه ريح، فأمر أن تنصب قبة لها أربعون بابا فاصطحب فيها والندماء حوله وعلى الخدم الكسوة الجديدة، وأمر المتوكل بنثر الدراهم كما تنثر الورود طائفة طائفة فنثرت تباعا، وكانت الريح تحملها لحفتها، فتنطير في الهواء كما تنطير الورود))⁽¹⁵¹⁾

أوزان العملة النقدية:

(146) القزاز، محمد صالح، الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير (512-656هـ)، مطبعة القضاء، (النجف، 1971م)،

(147) المختار، مهند نافع خطاب، وسائل معالجة العجز المالي في الدولة العباسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 29،

(148) الأنصاري، أحلام محمد سعيد عبد الحسين، التطور التجاري والنقد في العراق في العصر العباسي، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الادارة والاقتصاد، (جامعة بغداد، 1981)، ص 102.

(149) معروف، ناجي، دار الذهب العراقي في العصر العباسي، مجلة الأقلام، السنة الرابعة، ج 7، (بغداد، 1968)، ص 71.

(151) الشابشتي، أبي الحسن علي بن محمد، الديارات، تحقيق: كوكيس عواد، (بيروت، 1986)، ص 152.

في سنة (232هـ/847م) تم ضرب دينار بمصر وزنه (نقش عليه 4,048غم) وقطره (20م) نقش عليه لقب الخليفة العباسي (المتوكل على الله) ⁽¹⁵²⁾ ، وفي سنة (233هـ/848م) تم ضرب دينار في مصر— وزنه (3,3919غم) وقطره (20م) ⁽¹⁵³⁾ . وفي السنة التالية (234هـ/849م) ضرب دينار وزنه (4,180غم) وقطره (21, 3م) ⁽¹⁵⁴⁾ ، وضرب دينار في سنة (235هـ/850م) وزنه (4,250غم) وقطره (21,3م) ⁽¹⁵⁵⁾ ، وفي سنتي (238-239هـ/853-854م) ضرب دينار في مصر— أحدها وزنه (4,208غم) وقطره (21,2م) ⁽¹⁵⁶⁾ ، وآخر وزنه (4,131غم) وقطره (20,7م) ⁽¹⁵⁷⁾ ، وفي مدينة السلام سنة (240هـ/855م) ضرب دينار وزنه (4,115غم) وقطره (17,4م) ، نقش عليه لقب الخليفة المتوكل على جانب لقب ابنه (المعز بالله) ⁽¹⁵⁸⁾ ، وفي دار ضرب مدينة البصرة ضرب ديناران في سنة (245هـ/860م) أحدهما وزنه (4,140غم) وقطره (21,3م) وآخر وزنه (4,145غم) وقطره (20,9م) ⁽¹⁵⁹⁾ ، نقش عليه لقب الخليفة مع لقب ولي عهده (المعز بالله) على مركز الوجه ⁽¹⁶⁰⁾ ، وفي نهاية حكم الخليفة المتوكل على الله سنة (247هـ/861م) ، وتحديدًا في دار ضرب مدينة المتوكلية ⁽¹⁶¹⁾ ، ضرب دينار وزنه (4.180غم) وقطره (18,0م) ⁽¹⁶²⁾ ، على نفس الطراز ⁽¹⁶³⁾ .

نقوش العملة النقدية في عهد الخليفة المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م)

(152) النقشبندی، ناصر السيد محمود، الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، ج1، مطبعة الرابطة، (بغداد، 1953م)، ص133.

(153) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص132.

(154) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص132-133.

(155) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص133.

(156) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص133.

(157) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص133.

(158) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص132.

(159) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص134.

(160) المازندراني، السيد موسي الحسيني، تاريخ النقود الإسلامية، ط3، دار العلوم، (لبنان، 1988)، ص215.

(161) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص131.

(162) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص134.

(163) ينظر ملحق رقم (1).

نقشت العملة النقدية في عهد الخليفة المتوكل على الله بالخرائط (آلة تسوى بها الخواتم وما أشبهها) كما تنقش الخواتم⁽¹⁶⁴⁾، واستمرت الدنانير والدرهم تسك باسم الخليفة المتوكل على الله على نفس الطراز العام للنقود العباسية في هذه المرحلة، غير أنها شهدت تطوراً جديداً تمثل في نقش كنية ولي العهد (أبو عبد الله) محمد المعتز بالله على الدنانير والدرهم منذ سنة (236هـ/851م) أسفل كتابات مركز الوجه⁽¹⁶⁵⁾، ثم ظهر لقبه (المعتز بالله) على الدنانير والدرهم منذ سنة (240هـ/855) حيث نقش أيضاً أسفل كتابات مركز الوجه⁽¹⁶⁶⁾.

ومن أمثلة نقوش النقود في عهد الخليفة المتوكل على الله دينار ضرب بمدينة السلام وآخر في سر من رأى سنة (236هـ/849م)⁽¹⁶⁷⁾، جاءت نصوص كتاباتهم:

مركز الوجه مركز الظهر

لا إله إلا الله

الله وحده محمد

لا شريك له رسول

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار الله

بمدينة السلام سنة ست وثلثين ومائتين، المتوكل على الله

الطوق الثاني: لله الأمر من قبل الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اليهودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون⁽¹⁶⁸⁾.

وضرب دينار في سر من رأى سنة (236هـ/851م) نقش عليه إلى جانب اسم الخليفة المتوكل على الله كنية أبنه (أبو عبد الله) على مركز الوجه⁽¹⁶⁹⁾، جاءت نصوص كتاباته على النحو التالي:

مركز الوجه مركز الظهر

لا إله إلا الله

الله وحده محمد

لا شريك له رسول

أبو عبد الله الله

المتوكل على الله

(164) البغدادي، النقود العربية، ص 50؛ رباح، اسحاق محمد، تطور النقود الإسلامية حتى نهاية عهد الخلافة، دار كنوز المعرفة، (عمان، 2008)، ص 243.

(165) رباح، تطور النقود الإسلامية، ص 315.

(166) البغدادي، انستاس ماري الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، المطبعة العصرية، (القاهرة، 1939م)، ص 50.

(167) النقشبندی، الدينار الإسلامي، ص 132-135؛ رباح، تطور النقود، ص 315.

(168) ينظر شكل رقم (1) علماً بأن شكل العملة من رسم الباحثة.

(169) رباح، تطور النقود، ص 315.

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدين

بمدينة سر من رأى ست وثلثين ومائتين .

الطوق الثاني: لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ **الطوق:** محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق يفرح المؤمنون بنصر- الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (170).

وفي سنة (855/هـ/240م) ضرب دينار بمصر- نصوص كتاباته مماثلة للنقود السابقة ، مع نقش لقب ابن الخليفة ولأول مرة (المعتر بالله) في مركز (171) ، وذلك على النحو التالي :

مركز الوجه مركز الظهر

لا اله الا الله

الله وحده محمد

لا شريك له رسول

المعتر بالله الله

المتوكل على الله

النطاق الأول: بسم الله ضرب هذا الدين

بمصر سنة اربعين ومائتين .

الطوق الثاني: لله الامر من قبل ومن **الطوق:** محمد رسول الله أرسله بالهدى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر- الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (172).

وفي سنة (861/هـ/247م) ضرب دينار بمدينة المتوكية (173) ، جاءت نصوص كتاباته على النحو التالي :

مركز الوجه مركز الظهر

لا اله الا الله

الله وحده محمد

لا شريك له رسول

الله

الطوق الأول: المتوكل على الله

لله الامر من قبل ومن بعد **الطوق:** محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين

ويومئذ يفرح المؤمنون الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

(170) ينظر: شكل رقم (2).

(171) النقشبندي، الدينار الإسلامي، ص132؛ رباح، تطور النقود، 317.

(172) ينظر: شكل رقم (3).

(173) رباح ، تطور النقود، ص319.

بنصر الله

الطوق الثاني :

بسم الله ضرب هذا الدينير بالمدينة المتوكية سنة سبع واربعين ومائتين⁽¹⁷⁴⁾.

واسم ضرب النقود والدرهم بنفس النصوص على جانبي الوجه والقفا والتي تحمل اسم الخليفة المتوكل على الله وابنه المعتز الوريث الشرعي لسنة واحدة وتوقفت مع حياة بانها المتوكل على الله .

يتضح مما تقدم من نقش العملة النقدية ان الخليفة العباسي المتوكل على الله فضل ابنه المعتز على ابنه الأكبر المنتصر- كورث وخليفه من بعده في وقت مبكر من خلافته.

اما بالنسبة للدرهم المضروبة في عهد الخليفة المتوكل على الله ، ففي (سنة 236هـ/851م) ضرب درهم بمدينة السلام⁽¹⁷⁵⁾ ، جاءت نصوص كتاباته كالتالي :

مركز الوجه مركز الظهر

لا اله الا الله

الله وحده محمد

لا شريك له رسول

أبو عبد الله

الطوق الأول: المتوكل على الله

لله الامر من قبل ومن بعد الطوق: محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين

ويومئذ يفرح المؤمنون الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

بنصر الله

الطوق الثاني:

بسم الله ضرب هذا الدرهم بمدينة السلام سنة ست وثلاثين ومائتين .

الخاتمة

توصل البحث لعدة نتائج اهمها:

(174) ينظر: شكل رقم (4).

(175) رمضان، عاطف منصور، موسوعة النقود في العالم الإسلامي، دار القاهرة، (القاهرة، 2004م)، ج1، ص248.

1. تميزت العملة النقدية (الدنانير والدرهم) في عهد الخليفة المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م) بنقش لقب ابنه المعتز بالله كوريثاً شرعياً لخلافته، ولم تظهر لنا عملات نقدية تحمل اسم ابنه الأكبر المنتصر - وريثاً مرشحاً لخلافة المتوكل على الله، وهكذا فضل الخليفة المتوكل على الله ابنه المعتز على المنتصر وريثاً وخليفه من بعده.
2. ضربت العملة النقدية في عهد الخليفة المتوكل على الله في عدة دور للضرب منها مدينة السلام، والمحمدية، وسامراء، وسر من رأى، ومصر، وصنعاء، والري، وفي نهاية المطاف مدينة المتوكلية، في سنة (247هـ/861م).
3. ارتكب الخليفة المتوكل على الله خطأ فادحاً بتقديم ابنه المعتز بالله للخلافة دون ابنه الأكبر المنتصر - الأمر الذي أدى الى تحالف ابنه المنتصر - مع قادة الأتراك ضد الخليفة المتوكل على الله لقتله وانهاء سياسته التي كانت تهدف إلى القضاء عليهم، وبعد مقتل الخليفة المتوكل على الله سنة (247هـ/861م) تغلب الموالي الأتراك على الخلافة، فعانت الدولة العباسية من الترف والأنفاق المفرط، يقابله قلة في الموارد مما أدى إلى حدوث الغش في العملة النقدية.

قائمة المصادر والمراجع

ابراهيم، ناجية عبد الله

السياسة النقدية في بغداد في أواخر العصر العباسي (575-656هـ / 1179-1258م)، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد (24)، العدد (2)، 2013.

الأصاري، أحلام محمد سعيد عبد الحسين

التطور التجاري والنقدي في العراق في العصر العباسي، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، (1981).

البغدادي، انستاس ماري الكرمللي

النقود العربية وعلم النميات، المطبعة العصرية، (القاهرة، 1939م).

الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت393هـ/1003م)

الصباح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، (بيروت 1979).

الحسيني، محمد طه حسين

التشريعات المالية للعراق في عهد الدولة الاموية والعباسية والعثمانية، مجلة رسالة الحقوق، العدد 2، السنة العاشرة، 2018.

حسين، محمدي عبد المجيد

الخليفة المتوكل على الله ومحاوله نقل الخلافة العباسية من سامراء على دمشق، مجلة سر من رأى المجلد (8)، العدد (30)، (2012م).

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (463هـ/1070م).

تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت، 1417هـ).

أبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت681هـ/1282م).

وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، (بيروت، 1900م).

الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد (ت748هـ/1347م)

- سير اعلام النبلاء، تحقيق: شعيب أرنؤوط، ط2، مؤسسة الرسالة، (بيروت، 1982).
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، تحقيق: عواد معروف، (دار الغرب الإسلامي، 2003).
- رباح، اسحاق محمد
- تطور النقود الإسلامية حتى نهاية عهد الخلافة، دار كنوز المعرفة، (عمان، 2008).
- رحالة، ابراهيم القاسم
- النقود ودور الضرب في الاسلام في القرنين الأولين، القاهرة (مكتبة مدبولي، 1999).
- رمضان، عاطف منصور
- موسوعة النقود في العالم الإسلامي، دار القاهرة، (القاهرة، 2004م).
- النقود الإسلامية واهميتها في دراسة التاريخ والأثار والحضارة الإسلامية، مكتبة زهراء الشرق، (القاهرة، 2008).
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911هـ/1505م)
- تاريخ الخلفاء، طبع بأشراف: محمد غسان نصوح عزقول الحسيني، مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، (قطر، 2013م).
- الشابشتي، أبي الحسن علي بن محمد (ت388هـ / 998م).
- الشربيني، شمس الدين محمد بن احمد الخطيب (ت977هـ/1570م)
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، (دار الكتب العلمية، 1994م).
- الديارات، تحقيق: كوكيس عواد، (بيروت، 1986).
- الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير (ت310هـ/922م)
- تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، دار المعارف، (القاهرة، 1967).
- القزاز، محمد صالح
- الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير (512-656هـ)، مطبعة القضاء، (النجف، 1971م).
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر (774هـ/1372م)
- البداية والنهاية، دار المعارف، (بيروت، 1990م).
- المختار، محمد نافع خطاب
- وسائل معالجة العجز المالي في الدولة العباسية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، المجلد 29، العدد 12، الجزء الثاني، (2022م).
- معروف، ناجي
- دار الذهب العراقي في العصر العباسي، مجلة الأقلام، السنة الرابعة، ج7، (بغداد، 1968).
- المازندراني، السيد موسى الحسيني
- تاريخ النقود الإسلامية، ط3، دار العلوم، (لبنان، 1988).

ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل (ت 711هـ/1311م)

لسان العرب، دار صادر، (بيروت، 1414هـ).

محمد، أشرف عبد الجبار

مفهوم السلطة عند الخليفة (247هـ/861م)، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، المجلد 3، العدد (9)، (2023م).

المسعودي، أي الحسن علي بن الحسين (ت 346هـ/957م)

مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعته: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، (بيروت، 2005م).

ابن ناجي، يوسف

سياسة الخليفة العباسي المتوكل على الله تجاه علماء عصره من السنة والمعتزلة وغيرهم، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، الكويت، (جامعة المنيا، د.ت).

النقشبندي، ناصر السيد محمود

الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، ج 1، مطبعة الرابطة، (بغداد، 1953م).

اليقوي، احمد بن ابي يعقوب بن إسحاق بن جعفر (ت 292هـ/904م)

تاريخ اليقوي، دار صادر، (بيروت، 1960م).

E. Gibbon

The Decline And Fall Of The Roman Empire Vol.5 (London, 1953),P.388.

<https://2u.pw/ujvlwAS>

الملاحق

ملحق رقم (1)

	المدينة	سنة الضرب	الوزن	القطر
1	مصر	232هـ/847م	4,048غم	20ملم
2	=	333هـ/848م	3,391غم	20ملم
3	=	234هـ/849م	4,180غم	3,21ملم
4	=	235هـ/850م	4,250غم	21.3ملم
5	=	238هـ/853م	4.208غم	21,2ملم
6	=	239هـ/854م	4,131غم	20,7ملم
7	السلام	240هـ/855م	4.115غم	17.4ملم
	مصر	243هـ/858م	4,268غم	20,8ملم

8	البصرة	245هـ/860م	4,140غ	21,3ملم
9	=	=	4,145غ	20,9ملم
10	المتوكلية	247هـ/861م	4,180غ	18,0ملم

ملحق رقم (2)

شكل رقم (1)

بسم الله الرحمن الرحيم سنة (236هـ/849م)

شكل رقم (2)

شكل رقم (2)

بسم الله الرحمن الرحيم سنة (236هـ/849م)

شكل رقم (3)

دينار ضرب بمصر سنة (240هـ/855م)

شكل رقم (4)

سنة (247هـ/861م)